

Nivel de autoeficacia en mujeres puérperas sobre lactancia materna en primer nivel de atención

Diana Martínez Hernández, Oscar Jiménez Jalpa, Delediva Yajaira Galindo Sánchez

Instituto Mexicano del Seguro Social/Unidad de Medicina Familiar con Unidad Médica de Atención Ambulatoria 180

Resumen

ANTECEDENTES: La lactancia materna tiene un gran impacto en la sociedad debido a que los últimos años disminuyeron las madres lactantes proporcionando así a los lactantes sucedáneos, generando un incremento en la morbilidad infantil y mayor gasto para las instituciones de salud. **OBJETIVO:** Determinar en nivel de autoeficacia sobre la lactancia materna que tienen las mujeres puérperas de 19 a 34 años de edad en el primer nivel de atención. **MATERIAL Y MÉTODOS:** el presente estudio descriptivo transversal prolectivo se realizó en la Unidad de Medicina Familiar con Unidad Médica de Atención Ambulatoria 180, donde se proporciona atención de primer nivel de atención al derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante un periodo comprendido de febrero a junio del 2024, se aplicó la escala autoeficacia de la lactancia materna (BSES-SF) a mujeres puérperas de 19 a 34 años. **RESULTADOS:** el 53.6% de la muestra presentaron un nivel de autoeficacia alta y el 21.4% un nivel de autoeficacia baja. El 32% de la población tienen licenciatura de los cuales el 17.9% se encuentra con autoeficacia baja. En mujeres puérperas el nivel de autoeficacia alta es mayor en unión libre con un 39.3% y el nivel de autoeficacia baja es mayor en mujeres solteras con un 14.3%. **CONCLUSIONES:** Este estudio permitió determinar el nivel de autoeficacia en lactancia materna revelando que un 53.6% de la muestra presenta un alto nivel de autoeficacia. Las mujeres con educación preparatoria quienes presentan mejor autoeficacia. Las mujeres en unión libre tienen mayor nivel de autoeficacia alta.

Abstract

BACKGROUND: Breastfeeding has a great impact on society because in recent years there have been fewer lactating mothers providing substitutes to infants, leading to an increase in child morbidity and higher costs for health institutions. **OBJECTIVE:** To determine the level of self-efficacy on breastfeeding among postpartum women aged 19-34 years in the first level of care. **MATERIAL AND METHODS:** the present descriptive cross-sectional proelective study was carried out in the Family Medicine Unit with Medical Unit of Ambulatory Care 180, where first level care is provided to the beneficiary of the Mexican Social Security Institute, for a period from February to June 2024, the breastfeeding self-efficacy scale (BSES-SF) was applied to postpartum women aged 19 to 34. **RESULTS:** 53.6% of the sample had a high level of self-efficacy and 21.4% a low level of self-efficacy. 32% of the population have a bachelor's degree, of which 17.9% have low self-efficacy. In postpartum women the level of high self-efficacy is higher in free union with 39.3% and the level of low self-efficacy is higher in single women with 14.3%. **CONCLUSIONS:** This study allowed us to determine the level of self-efficacy in breastfeeding, revealing that 53.6% of the sample had a high level of self-efficacy. Women with preparatory education have the best self-efficacy. Women in common-law unions have the highest level of high self-efficacy.

Palabras Clave: lactancia materna, autoeficacia, puérperas

Keywords: breastfeeding, self-efficacy, puerperal women

1. INTRODUCCIÓN

Para hablar de la escala de autoeficacia de la lactancia materna (BSES-SF) primero debemos conocer la palabra autoeficacia la cual hace referencia a la habilidad que se tiene para realizar alguna actividad, por tal motivo basándose en la lactancia materna es la percepción que tiene la madre por las habilidades que tiene para amamantar a su bebé con éxito (Andrade, D. 2022) (Economou, M. 2021). Sin embargo, la autoeficacia está formada por cuatro factores el apoyo de familiares o amigos, las habilidades previas de la madre, el estado psicológico de la madre y el cómo observa y observó a otras madres amamantar (Galicia Rodríguez, A.G. 2020)

(Iliadou, M. 2020) (Silva Tubio, J. 2021). Esta escala fue creada por la doctora Dennis en el año 1999 la cual cuenta con 33 ítems, posteriormente fue acortada a 14 ítems contando con la misma validez y confiabilidad que la versión original, puntuada en una escala Likert donde 1 es nada segura y 5 es muy segura, obteniendo un coeficiente alfa de Cronbach de 0.88 (Garrido Pérez, SMG, 2022) (Duque de Rodríguez G, 2022) (Yang, Y. 2020) aunque en algunos casos se ha detectado un coeficiente alfa de Cronbach de 0.94 (Asgarian, A. 2020) (Awaliyah, SN. 2019), así entonces a mayor puntuación mayor nivel de autoeficacia, teniendo más agilidad y practicidad para su uso e implementación en entornos de investigación y clínicos. Esta escala se encuentra validada, traducida y adaptada en diferentes idiomas en los que se incluye el español, así como en diferentes países como China, Estados Unidos, Croacia, Italia, Canadá, Brasil, Japón, España, entre otros más (Amini, P. 2019).

La lactancia materna es una práctica para la alimentación en los primeros años de vida, la cual está reconocida mundialmente por sus múltiples beneficios para el recién nacido y la madre como los inmunológicos, afectivos y nutricionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y posteriormente de forma complementaria hasta los 2 años de edad o hasta que el binomio lo decida (UNICEF, 2016). Sin embargo, las tasas de lactancia materna exclusiva continúan siendo bajas en muchas regiones de México.

La autoeficacia comprendida como la creencia sobre la capacidad para llevar a cabo conductas necesarias para alcanzar ciertos objetivos, juega un papel fundamental en la toma de decisiones y la persistencia ante obstáculos. Siendo esta en el contexto de la lactancia materna determinante para un inicio exitoso, así como para su mantenimiento durante el periodo recomendado.

Por lo tanto, este estudio busca obtener el nivel de autoeficacia en mujeres puérperas de 19 a 34 años de edad atendidas en la UMF-UMAA 180 para identificar barreras percibidas, condiciones facilitadoras y potenciales líneas de acción para fortalecer esa práctica, obteniendo así un incremento en la lactancia materna y mejor salud infantil en la población mexicana.

2. METODOLOGÍA

Periodo y sitio de estudio

El presente estudio se llevó a cabo en la Unidad de Medicina Familiar con Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 180, donde se proporciona atención de primer nivel de atención al derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante un periodo comprendido de febrero del 2024 a junio del 2024.

Diseño de estudio

Se trató de un estudio descriptivo transversal prolectivo.

Técnica de muestreo

Muestreo no probabilístico por conveniencia.

Tamaño de la muestra

Para determinar el tamaño de la muestra se obtuvo una población total de mujeres puérperas de 19 a 34 años de edad de 30, afiliadas a unidad, se determinó por medio de la fórmula de proporciones para población finita donde se obtuvo una muestra de 28 sujetas de estudio.

Instrumento

Escala de autoeficacia de la lactancia materna en su versión corta la cual consta de 14 preguntas, puntuada en una escala Likert donde 1 es nada segura y 5 es muy segura, obteniendo un coeficiente alfa de Cronbach de 0.88 y en algunos casos de 0.94. Validada, traducida y adaptada en diferentes idiomas dentro de los cuales el español forma parte.

Intervención

Una vez valorado el nivel de autoeficacia inicial de cada sujeta de estudio, se formaron grupos y se otorgó clases personalizadas bajo el nombre *Aprendamos Juntos*, con el lema *Unidos por Amor*. El objetivo de esta intervención fue educar a las participantes en la técnica correcta de lactancia y extracción de la leche, resolver dudas en el momento y desmitificar creencias erróneas, buscando mejorar su práctica, esta intervención no interfirió con los datos recolectados para el análisis principal de la investigación, sino que representó un valor añadido y un beneficio directo para las participantes.

3. RESULTADOS

En cuanto a los resultados podemos observar la distribución del nivel de autoeficacia en lactancia materna entre las 28 sujetas de estudio de 19 a 34 años de edad, como se aprecia el 53.6% de la muestra presentó un nivel de autoeficacia alta y el 21.4% presentó un nivel de autoeficacia baja. Este resultado inicial es fundamental, ya que nos indica que más de la mitad de las madres en nuestro estudio se sienten seguras de su capacidad para amamantar (Gráfica 1).

Gráfica 1. Nivel de autoeficacia

En relación con la escolaridad, se obtuvo que el 39% de la población encuestada fue de nivel escolar de preparatoria y dentro de este grupo el 25% de mostró una autoeficacia alta, sin embargo, un hallazgo interesante es que el 32% de la población tenía un nivel con licenciatura y de este un presentó 17.9% de autoeficacia baja. Lo cual sugiere que un mayor nivel educativo no siempre se traduce en una mayor autoeficacia en lactancia materna (Gráfica 2).

Gráfica 2. Nivel de escolaridad

En cuanto al número de gestas se puede apreciar un dato sobresaliente, el 100% de las púerperas con 4 a 6 embarazos obtuvieron un nivel de autoeficacia alta. Esto nos señala que la experiencia previa en la maternidad juega un papel crucial en la confianza de la mujer púerpera. En contraste, de las mujeres con 1 a 3 embarazos, el 50% tuvo autoeficacia alta, pero se concentró el 21.4% de la autoeficacia baja, lo que sugiere que las primigestas o con pocas gestas podrían requerir un apoyo intensivo (Gráfica 3).

Gráfica 3. Número de gestas

Pasando al siguiente resultado, nos indican que el nivel de autoeficacia alta es mayor en mujeres en unión libre (39.3%) y casadas (10.7%). Por otro lado, el nivel de autoeficacia baja fue más prevalente en mujeres solteras (14.3%). Este hallazgo subraya la importancia del apoyo de la pareja viéndolo como un factor que contribuye a la confianza de la mujer para amamantar (Gráfica 4).

Gráfica 4. Estado civil

Para la distribución del tipo de lactancia materna, aquí podemos observar que, entre las mujeres con autoeficacia alta, el 35.7% practicaba lactancia exclusiva, mientras que un 17.9% realizaba lactancia mixta. Esto refuerza la idea de que una mayor confianza en las propias habilidades está directamente relacionada con la adherencia a la lactancia materna exclusiva (Gráfica 5).

Gráfica 5. Tipo de lactancia

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este estudio ha permitido determinar el nivel de autoeficacia en lactancia materna que existe en las mujeres puérperas de 19 a 34 años de edad, mostrando que un 53.6% de la muestra tiene un alto nivel de autoeficacia en la lactancia materna lo que coincide con un estudio realizado en Tabasco (Garrido Pérez, SMG, 2022). Los

resultados indican también que la escolaridad juega un papel importante en la autoeficacia, siendo las mujeres con educación preparatoria quienes presentan mejores niveles de autoeficacia en la lactancia materna en comparación con aquellas mujeres puérperas que tienen una escolaridad de licenciatura.

El estado civil de igual forma se relaciona con el nivel de autoeficacia, ya que, las mujeres en unión libre tienen mayores niveles de autoeficacia en lactancia materna alta, mientras que las mujeres solteras presentan un porcentaje mayor en autoeficacia de la lactancia materna baja (Garrido Pérez, SMG, 2022). Estos resultados sugieren que la educación y el contexto social son factores importantes en la autoeficacia de la lactancia materna.

REFERENCIAS

- [1] Andrade R, D., Bustos N, C., Brito C, H., Adasme D, N., López B, B., Parra P, C., & Vicente P, B. (2022). Psychometric evaluation of breastfeeding self efficiency scale in chilean sample. *Andes pediátrica: revista Chilena de pediatría*, 93(4), 470–476. <https://doi.org/10.32641/andespediatr.v93i4.3474>
- [2] Economou, M., Kolokotroni, O., Paphiti-Demetriou, I., Kouta, C., Lambrinou, E., Hadjigeorgiou, E., Hadjiona, V., & Middleton, N. (2021). The association of breastfeeding self-efficacy with breastfeeding duration and exclusivity: longitudinal assessment of the predictive validity of the Greek version of the BSES-SF tool. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1), 421. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03878-3>
- [3] Vista de Incidencias del abandono de lactancia materna exclusiva en mujeres del Hospital de la Mujer Zacatecana. (s/f). Edu.mx. De <https://revistas.uaz.edu.mx/index.php/contextoodontologico/article/view/946/865>
- [4] (S/f). Mednet.gr. Recuperado de <http://mail.mednet.gr/archives/2020-5/pdf/656.pdf>
- [5] Silva-Tubio, J. R., Oliver-Roig, A., Perpiñá-Galvañ, J., & Richart-Martínez, M. (2021). Reliability and validity of the reduced Spanish version of the Prenatal Breastfeeding Self-Efficacy Scale. *Research in Nursing & Health*, 44(6), 979–991. <https://doi.org/10.1002/nur.22179>
- [6] View of Factors associated with the level of self-efficacy in breastfeeding women from IMSS, Tabasco. (s/f). Ujat.Mx. Recuperado de <https://revistahorizonte.ujat.mx/index.php/horizonte/article/view/5508/4271>
- [7] Duque de Rodríguez, G., Laredo, S., & Soriano, J. M. (2022). Cuestionarios validados en español para la investigación en lactancia materna: Una revisión sistemática. *Nutrición clínica, dietética hospitalaria*, 42(2). <https://doi.org/10.12873/422soriano>
- [8] Yang, Y., Guo, L., & Shen, Z. (2020). Psychometric properties of the modified breastfeeding self-efficacy scale-short form (BSES-SF) among Chinese mothers of preterm infants. *Midwifery*, 91(102834), 102834. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102834>
- [9] Asgarian, A., Hashemi, M., Pournikoo, M., Mirazimi, T.-S., Zamanian, H., & Amini-Tehrani, M. (2020). Translation, validation, and psychometric properties of Breastfeeding Self-Efficacy Scale-Short Form among Iranian women. *Journal of Human Lactation: Official Journal of International Lactation Consultant Association*, 36(2), 227–235. <https://doi.org/10.1177/0890334419883572>
- [10] Awaliyah, S. N., Rachmawati, I. N., & Rahmah, H. (2019). Breastfeeding self-efficacy as a dominant factor affecting maternal breastfeeding satisfaction. *BMC Nursing*, 18(Suppl 1), 30. <https://doi.org/10.1186/s12912-019-0359-6>
- [11] Amini, P., Omani-Samani, R., Sepidarkish, M., Almasi-Hashiani, A., Hosseini, M., & Maroufizadeh, S. (2019). The Breastfeeding Self-Efficacy Scale-Short Form (BSES-SF): a validation study in Iranian mothers. *BMC Research Notes*, 12(1), 622. <https://doi.org/10.1186/s13104-019-4656-7>
- [12] (S/f-b). Unicef.org. Recuperado el 17 de septiembre de 2025, de <https://www.unicef.org/mexico/lactancia-materna>

Correo de autor de correspondencia: dmh141012@gmail.com